

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
COORDENADORIA PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
PROCESSO SELETIVO LICENCIATURA EM LETRAS LIBRAS/UFPI
EDITAL Nº 08/2025

Data da Prova: 15/06/2025

Horário: 8h00min às 12h00min (ouvintes) e 8h00min às 13h00min (surdos)

INSTRUÇÕES PARA OS FISCAIS

1. OBRIGAÇÕES DO FISCAL

- 1.1. Comparecer à reunião com os Coordenadores, respeitando criteriosamente o dia e o horário estabelecidos pela COPESE.
- 1.2. Receber sua identificação, a lista de identificação dos candidatos e os sacos porta-objetos/celulares, observando o horário oficial do Piauí: **dia 15/06/2025- às 6h00min;**
- 1.3. Dirigir-se à sala para a qual foi designado e aguardar a chegada dos candidatos. É necessário que os colaboradores sejam assíduos comparecendo e permanecendo no local de aplicação de prova;
- 1.4. Na folha de identificação, fazer a identificação inicial do candidato na porta da sala, verificando a fotografia e conferindo o nome completo, a data de nascimento e o nº. do documento de identificação dos candidatos; caso constate que o nº do documento apresentado pelo candidato é diferente do que consta na lista de identificação, realizar a correção na Folha de Identificação; entregar o saco porta-objetos para colocar o celular e itens pessoais; solicitar-lhe que DESLIGUE o celular.
- 1.5. O saco porta-objetos e os demais materiais (bolsa, cadernos, etc.) dos candidatos deverão ficar embaixo da carteira. Poderão ficar sobre a carteira do candidato, além da caneta, apenas o documento de identificação e o comprovante de inscrição;

2. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

- 2.1. Serão aceitos os seguintes documentos: ORIGINAL de documento de identificação (qualquer documento expedido pelas Secretarias de Segurança Pública, diretoria Geral da Polícia Civil, Forças Armadas e Polícia Militar; Carteira de Trabalho e Previdência Social ou ainda a Carteira Nacional de Habilitação, bem como as carteiras expedidas por Ordens ou Conselhos Profissionais), informado no ato da inscrição;
- 2.2. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteira de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, documento digital acessado de forma on-line, não identificáveis e/ou danificados.
- 2.3. Para candidato estrangeiro, serão considerados documentos de identidade, o passaporte e o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE).
- 2.4. O documento de identificação deve estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato;

- 2.5. Será exigida a identificação especial do candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e/ou à assinatura do portador;
- 2.6. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, o documento original utilizado para fazer a inscrição, este somente fará prova se apresentar um outro documento com foto e assinatura, entre os especificados no item 2.1 destas Instruções, devendo ser preenchido o formulário de Identificação Especial e Condicional e, também, colhida a sua impressão digital.
- 2.7. Para candidato estrangeiro, serão considerados documentos de identidade o passaporte e o e a cédula de identidade emitida pelo país de origem

3. IMPEDIMENTOS PARA REALIZAR A PROVA

- 3.1. Candidato SEM DOCUMENTO ORIGINAL de identificação não poderá realizar a prova;
- 3.2. Não aceitar, em nenhuma hipótese, cópia do documento de identificação, ainda que autenticada, nem protocolo de documento ou Boletim de Ocorrência (B.O.)

4. O QUE DEVE SER INFORMADO AO CANDIDATO

- 4.1. É expressamente proibido ao candidato portar no CAP quaisquer aparelhos de comunicação, de cálculo e/ou de registro de dados, bem como usar boné, boina, chapéu, relógios analógicos ou digitais, ou similares (ressalvados os casos de expressa recomendação médica devidamente comprovada), sob pena de caracterizar tentativa de fraude, cujas consequências serão a pronta retirada do candidato, o seu desligamento do processo seletivo e a aplicação das penalidades legais cabíveis.
- 4.2. Depois de identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de aplicação da prova, sem autorização e acompanhamento da fiscalização.

5. REALIZAÇÃO DA PROVA

- 5.1. Receber às **07h50min**, da Coordenação do concurso, em sua sala, o saco de provas lacrado e aguardar o toque da sirene para iniciar a distribuição;
- 5.2. **Às 8h00min**, a COORDENAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO dará o sinal (toque da sirene) autorizando o início da prova. O fiscal deverá apresentar aos candidatos o saco de provas, devidamente lacrado e, em seguida, abri-lo. Distribuir os Cadernos de Provas, solicitando aos candidatos que leiam as instruções contidas na capa

da prova, enfatizando a questão da identificação conforme instruções da capa. Em seguida, entregar as Folhas de Redação. Às **08h30min** receber o saco lacrado contendo os Cartões-Respostas e a Lista de Frequência dos candidatos;

- 5.3. Durante a realização da prova, não será permitida comunicação entre os candidatos;
- 5.4. Nenhum candidato poderá deixar de assinar a Lista de Frequência e nem o Cartão-Resposta;
- 5.5. Não é permitida a substituição do Cartão-Resposta por erro do candidato, seja qual for o motivo alegado. Em caso de defeito de impressão deverá ser comunicado à Coordenação imediatamente;
- 5.6. O candidato somente poderá retirar-se em definitivo da sala transcorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova.
- 5.7. Ao encerrar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal da sala, o caderno de questões, a folha de redação e o cartão-resposta devidamente assinado.
- 5.8. Durante a aplicação da prova, não é permitido ao fiscal ler a prova ou qualquer tipo de impresso (jornais, revistas etc);
- 5.9. Manter a fiscalização durante a realização da prova, não permitindo qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
- 5.10. Às **11h30min**, o fiscal deverá comunicar aos candidatos OUVINTES que faltam 30 minutos para o término da prova e às **12h30min** informar aos candidatos SURDOS que faltam 30 minutos para o término da prova;
- 5.11. Qualquer questionamento sobre o conteúdo da prova deverá ser lembrado ao candidato que consta no Edital o prazo para recurso;
- 5.12. O candidato poderá ir ao banheiro em qualquer horário, desde que, acompanhado de um fiscal volante. É proibida a ida de mais de um candidato do mesmo sexo e da mesma sala, ao mesmo tempo, ao banheiro;
- 5.13. Em caso de necessidade de assistência médica, solicitar ao fiscal volante que acompanhe o candidato à Coordenação para as devidas providências.

6. FINAL DA PROVA

- 6.1. Às **12h00min** a Coordenação anunciará (toque da sirene) o término da prova para os candidatos OUVINTES e às **13h00min** anunciará o término da prova para os candidatos SURDOS, em seguida o fiscal recolherá imediatamente o Caderno de Questões, a Folha de Redação e o Cartão-Resposta;
- 6.2. O candidato que resistir em entregar o seu material de prova deverá ser alertado de que tal procedimento poderá acarretar a sua eliminação do concurso;
- 6.3. Os Cartões-Respostas e as Folhas de Redação devem ser organizados na mesma ordem da Lista de Frequência, deixando os Cartões dos ausentes à frente dos demais. O fiscal deverá escrever a palavra AUSENTE no local da assinatura do candidato faltoso, na frequência;
- 6.4. Preencher e assinar o resumo (ausentes e presentes) constante no final da lista de frequência;

- 6.5. O fiscal de sala somente poderá ser liberado depois da conferência do material realizado pela coordenação.

7. POSTURA DO FISCAL

- 7.1. Trajar-se adequadamente para o exercício da função (não usar bermudas, chinelos e/ou sapatos que possam produzir sons inconvenientes);
- 7.2. Estar atento aos acontecimentos na sala de prova;
- 7.3. Evitar olhar constantemente para candidato(a)s evitando causar constrangimento;
- 7.4. Evitar conversar nos corredores;
- 7.5. Observar que sempre um fiscal deve estar à frente e outro no fundo da sala durante a aplicação da prova;
- 7.6. Postar-se, o mais possível, de pé durante a realização da prova;
- 7.7. Nunca ficar de costas para os candidatos;
- 7.8. Cumprir com eficiência as orientações recebidas;
- 7.9. Não utilizar celular ou qualquer outro aparelho eletrônico nos centros de aplicação de prova. Entregar os aparelhos desligados aos coordenadores responsáveis pelo seu centro de aplicação de prova antes do início da prova;
- 7.10. Consultar a Coordenação sempre que surgir qualquer situação não prevista nestas instruções;
- 7.11. É terminantemente proibido alimentar-se na sala de prova, bem como ler provas, jornais, revistas ou qualquer outro material, dentro ou fora da sala de prova, durante o transcorrer do concurso;
- 7.12. Solicitar apoio do fiscal volante sempre que necessitar sair da sala, de forma que não permaneça na sala apenas um fiscal;
- 7.13. Verificar, criteriosamente, ao acompanhar candidato ao banheiro, se não foi deixado qualquer informação fraudulenta (cola), para o próximo candidato.

Teresina, 15 de junho 2025.

! Não deixe de assinar a **FOLHA DE FREQUÊNCIA** com o seu Coordenador. Sua assinatura atesta a sua presença e garante seu pagamento.
! Entregar ao Coordenador o Termo de Compromisso e o comprovante de regularidade do CPF na Receita Federal.